

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Seksija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XIV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

24. - 25. decembar 2022.
December 24th - 25th, 2022

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 24. - 25. decembar 2022.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Tiraž

150 primeraka

СР - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (14 ; 2022 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 24. - 25. decembar 2022, [Beograd] = XIV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 24th - 25th, 2022 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković". - Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2022 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-145-3

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију "др Срђан Ђани Марковић"

a) Клиничка фармакологија - Апстракти
b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 837245535

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-1982/22 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, pasivno učešće 6, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Uticaj savetovanja farmaceuta na korisnike prilikom odabira dijetetskog suplementa koji doprinose normalnoj funkciji imunog sistema

Jelena M. Čanji-Panić¹, Nemanja B. Todorović¹, Milica D. Randelović¹, Milica M. Perin¹, Milana M. Vuković¹, Dunja M. Vesković^{2,3}, Katarina S. Otašević⁴, Mladena N. Lalić-Popović^{1,5}

¹ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za dermatovenerološke bolesti, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Klinika za kožno-venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

⁴ Katedra za dentalnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁵ Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (CEMFIK), Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Pandemija korona virusom je povećala potrošnju brojnih lekova i dijetetskih suplemenata za prevenciju i unapređenje zdravlja. Intezivan marketing, velika dostupnost i savetovanje zdravstvenih radnika imali su značajan uticaj na porast potrošnje dijetetskih suplemenata koji deluju na imuni sistem. Kako bi se sprečila nepravilna i prekomerna upotreba ovih preparata, savetovanje od strane farmaceuta prilikom njihovog izdavanja dobija još više na značaju. Cilj ove studije bio je da se odredi koliki uticaj farmaceuta imaju na korisnike prilikom odabira adekvatnog preparata koji doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema.

U cilju prikupljanja informacija o tome na šta se najviše korisnici oslanjaju prilikom odabira preparata koji doprinose normalnoj funkciji imunog sistema u Republici Srbiji, osmišljena je anketa u vidu kratkih pitanja sa ponuđenim odgovorima. Anketirano je 100 korisnika apotekarske ustanove „Benu” u Novom Sadu.

Rezultati ankete su pokazali da se 13% korisnika prilikom odabira preparata koji doprinose normalnoj funkciji imunog sistema odlučuje za onaj preparat koji im je preporučen od strane poznanika, kod 19% njih je cena preparata odlučujući faktor, 5% njih bira preparate koje su videli na reklamama, dok 63% korisnika donosi odluku na osnovu saveta farmaceuta u apoteci. Takođe, jedan broj korisnika kod kojih je cena uticala na odabir odgovarajućeg preparata, je napomenula da nekada nisu u mogućnosti da poslušaju savet farmaceuta, jer taj preparat ne mogu da priušte.

Zbog potencijalnih interakcija sa drugim lekovima i mogućnosti ispoljavanja toksičnih efekata, preparati koji doprinose normalnoj funkciji imunog sistema treba da se primenjuju uz preporuku farmaceuta, koji je obučan da pruži potrebne informacije za odabir adekvatnog preparata. Rezultati ankete nam pokazuju da najveći broj korisnika ima poverenje u farmaceuta i da na osnovu njegovog saveta donosi odluku. Farmaceut treba da posveti vreme i pažnju da preporuči odgovarajući preparat i pruži sve informacije neophodne za njegovu pravilnu upotrebu.

Ključne reči: savetovanje pacijenata, dijetetski suplementi, imuni sistem.

Ovu studiju je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, broj ugovora 451-03-68/2022-14/200114.

The influence of pharmacist counseling on users when choosing dietary supplements that contribute to the normal function of the immune system

Jelena M. Čanji-Panić¹, Nemanja B. Todorović¹, Milica D. Randelović¹, Milica M. Perin¹, Milana M. Vuković¹, Dunja M. Vesković^{2,3}, Katarina S. Otašević⁴, Mladena N. Lalić-Popović^{1,5}

¹ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of Dermatovenerology Diseases, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Clinic of Dermatovenerology Diseases, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

⁴ Department of Dental Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁵ Centre for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control (CEMPhIC), Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

The corona virus pandemic has led to an increase in the consumption of numerous medicines and dietary supplements. Intensive marketing, great availability and counseling by health workers contribute to the increase in the consumption of dietary supplements that affect the immune system. The goal of this study was to determine how much influence pharmacists have on users when choosing a supplement that contributes to the normal function of the immune system.

In order to collect information on what users rely on the most when choosing dietary supplements that affect the immune system, a survey was designed in the form of short questionnaire. One hundred users of the „Benu” pharmacy in Novi Sad were surveyed.

The results of the survey showed that 13% of users, when choosing dietary supplement that affects the immune system, decide on the supplement that was recommended to them by an acquaintance, in 19% of them the price is a decisive factor, 5% of them choose the supplement that they have seen on an advertisement, while 63% of users make their decision based on the pharmacist’s advice. A number of users mentioned that sometimes they were unable to follow the pharmacist’s advice, because they couldn’t afford the recommended dietary supplement.

Due to potential interactions with medicines, as well as the possibility of manifestation of toxic effects, supplements that affect the immune system should only be applied when their use is indicated, with the recommendation of pharmacists, who are trained to provide the users with all the necessary information on how to choose the right supplement. The results of the survey have shown that the largest number of users trust the pharmacists and make a decision based on their advice. Therefore, the pharmacist should make an effort to recommend the appropriate supplement and provide necessary information for its proper use.

Keywords: patient counseling, dietary supplements, immune system.

This study was supported by The Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia grant 451-03-68/2022-14/200114.